

БУХОРО АМИРЛИГИ КАРВОН ЙЎЛЛАРИНИНГ ХАЛҚАРО САВДО МУНОСАБАТЛАРИДАГИ ЎРНИ (1756-1868 ЙЙ.)

Ш. Ҳ. Давулова

Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси Тошкент, Ўзбекистон

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5201-5377>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13906309>

Аннотация. Мақолада Бухоро амирлиги карвон йўлларининг халқаро савдо муносабатларидаги ўрни сайёҳлар, савдогарлар, элчилар ҳамда архив ҳужжатлари маълумотлари асосида таҳлил этилган. Муаллиф томонидан Ипак йўли чорраҳасида жойлашган Бухоро амирлиги ҳудудининг қуруқлик ва сув орқали ўтган карвон йўллари хариталари, йўллар оралигидаги масофалар ва улар хавфсизлиги таъминланиши, савдо моллари миқдори ва ўлчов бирликлари ҳамда турли транспорт воситаларидан фойдаланишига оид масалалар ўрганилишига алоҳида аҳамият берилган.

Калит сўзлар: карвон, пуд, бож, тош, верст, ёрлик, танга, чақа, хачир.

Аннотация. В статье анализируется роль караванных путей Бухарского эмирата в международных торговых отношениях на основе данных туристов, купцов, послов и архивных документов. Особое значение придавалось актуальности изучения автором карт караванных путей, проходящих по суше и воде территории Бухарского эмирата на пересечении Шелкового пути, обеспечивающей безопасности дорог, расстояниям между дорогами, количеству и единицам измерения торговых товаров, использованию для их перевозки различных транспортных средств.

Ключевые слова: караван, пуд, пошлина, камень, верста, ярлык, тенге, монета, кулан.

Abstract. The article analyzes the role of the caravan routes of the Bukhara Emirate in international trade relations based on data from tourists, merchants, ambassadors and archival documents. Particular importance was attached to the relevance of the author's study of maps of caravan routes passing over land and water of the territory of the Bukhara Emirate at the intersection of the Silk Road, ensuring road safety, distances between roads, the number and units of measurement of trade goods, and the use of various vehicles for their transportation.

Keywords: caravan, pood, duty, stone, verst, label, tenge, coin, kulan.

Бугунги кунда қадимдан Европа билан Осиё давлатларини боғловчи халқаро савдо ва мулоқот йўли ҳисобланган Буюк Ипак йўли, мамлакатлараро сиёсий, иқтисодий ва маданий муносабатларини ривожлантиришда муҳим ўрин тутган. Мазкур савдо йўли орқали олиб борилган ташқи алоқалар натижасида кўпгина халқлар бошқа қўшни халқлар маданияти, турмуш-тарзи, урф-одатлари билан танишишган, ўзаро савдо молларини айирбошлаган, ишлаб чиқариш муносабатлари ривожланган ҳамда турли давлатлар ҳудудлари кенгайтирилган.

Дарҳақиқат, давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, “Буюк ипак йўли чорраҳасида жойлашган Марказий ва Жанубий Осиё узоқ асрлар давомида халқлар ва цивилизациялар ўртасида фаол мулоқотга хизмат қилди”[20]. Айниқса, 2019 йил 25-27 апрель кунлари Хитой пойтахти Пекин шаҳрида ўтказилган “Бир макон – бир йўл” халқаро форумида Буюк Ипак йўлини қайта тиклаш борасида илгари сурилган ташаббусларда, айнан “Ўзбекистон–Қирғизистон–Хитой” ва “Мозори Шариф–Кобул–Пешовар” темир йўллари, “Қашқар–Иркештом–Ўш–Андижон–Тошкент” автойўлаги қурилишлари масаласига катта аҳамият берилганлиги алоҳида тақсинга сазовардир”[19]. Ушбу халқаро форум барча иштирокчи

давлатлар учун халқаро савдо муносабатларини ривожлантириш, ҳар бир давлатнинг ўз имкониятларидан тўла фойдаланиши, иқтисодий жиҳатдан бир-бирини тўлдириши, савдо ҳамда инвестицияларни рағбатлантириши, ўзаро ҳамкорлик алоқаларини мустаҳкамлаш учун кенг имкониятларни яратиб берди.

Қадимдан Бухоро ҳудуди Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатларини Хитой ва Ҳиндистон билан боғловчи, «Буюк Ипак йўли» устида жойлашганлиги, аҳолисининг аксарияти савдогар бўлиб, улар турли халқлар билан фаол тижорат ишларини олиб боргани боис «Мадинат ут-тужжор», яъни «Савдогарлар шаҳри» деган сифатлари билан ҳам шуҳрат топган [12]. Демак, бухоролик савдогарларнинг мавқеи нафақат мамлакат ичида, балки унинг ташқарисида ҳам иқтисодий ва ижтимоий-сиёсий жиҳатдан баланд бўлган.

Бухоро амирлиги халқаро савдо алоқалари учун қулай географик ҳудуд ва кесишган чорраҳа йўлларда жойлашганлиги туфайли шимолга маҳсулотларини юборган, жанубий чегарадаги давлатлар учун ишончли омборхона вазифасини ҳам ўтаган. Амирлик ҳудуди бир томонидан Эрон ва Афғонистон, иккинчи томондан Хива хонлиги, учинчи томондан Қозоқ жузлари ва тўртинчи томондан Қўқон хонлиги билан чегарадош бўлган.

Бухоро, Самарқанд, Қарши, Китоб, Шаҳрисабз, Ғузор, Шеробод, Термиз ва Денов каби йирик шаҳарлар асосий савдо марказлари ҳисобланиб, уларда йил давомида қизгин савдо-сотик ишлари амалга оширилган. Айнан, Бухоро, Самарқанд ва Қарши бозорларида нарх-наво ҳамда пул бирлиги қиймати белгиланган. Бу ердан кўшни Хива ва Қўқон хонликлари, Афғонистон, Эрон, Ҳиндистон ҳамда Россия давлатлари билан катта миқдордаги юклар ортилган йирик савдо қарвонлари алмашиб турилган.

Бунда Бухоро амирлигининг катта қисми қуруқлик ва айримлари сув кечувлари орқали ўтган савдо йўллари алоҳида аҳамият касб этган. Айниқса, *Бухоро–Самарқанд*, *Бухоро–Қарши* ҳамда Бухорони шарқий ҳудудлар билан боғловчи қуруқликдаги қарвон йўллари амирликнинг ички савдосида муҳим ўрин тутган. Жумладан, Бухоро–Қарши қарвон йўли ҳақида ҳиндистонлик сайёҳ Мир Иззатулло батафсил маълумот бериб, уни бир нечта тармоққа бўлиниши, шаҳарда савдо қарвонлари 3–4 кун дам олиб, кейинги сафарлари учун зарур бўлган озиқ-овқат маҳсулотлари ва улов учун арпа харид қилганини ёзиб қолдирган [2].

Қарши шаҳрига келган турли миллатга мансуб бўлган савдогарлар, элчилар ва сайёҳлар ўз мақсадларидан келиб чиқиб, *Ғузор – Оқрабат – Термиз* йўналишидаги қарвон йўллари ёки Амударёнинг ўрта оқимида жойлашган Карки кечувидаги сув йўли орқали Балхга борган. Шунингдек, *Қаршидан – Қоратена – Каркинчак – Қизқудуқ – Шўрқудуқ – Сардоба* йўналиши орқали *Келиф кечуvidан Ҳайратон ва Чорбоғи Саййидон* қишлоқлар орқали *Балхга* ўтилган [2]. Сув кечувларидан ўтиш учун қайиқлар хизмати ташкил этилган.

Амирлик савдо қарвонлари Самарқанддан Қаршига икки йўналиш: биринчиси, *Ажирим – Шўрбозор – Айритом – Қўнғиртоғнинг* ғарбий қисмидаги қишлоқлар орқали, иккинчиси эса *Жом – Шўрқудуқ – Қоратикон қудуғи Қўнғиртоғнинг* жанубий-шарқий ён бағирлари бўйлаб ўтган [4].

XIX асрдан бошлаб, Қарши шаҳри йўналишидаги *Қоровулбозор – Хўжа Муборак – Бухоро – Қарши – Карки* қарвон йўллари хавфсизлигини таъминлаш вазифасини бажарувчи кўрикчи гуруҳлар учун йўл бўйларида рабоблар қайта барпо этилган [21].

Амирликнинг яна бир савдо йўли – *Бухоро – Қоракўл* тармоғи мавжуд бўлиб, у Зарафшоннинг иккинчи оқими бўйлаб Чандир қишлоғидан ўтиб, Қоракўлдан 40 версть зоқликдаги қумликлар, тўқайзорлар, Битик ва Фароб қишлоқлари орқали яна 5334 километр

масофада йўл давом этиб, Амударёга чиқилган ҳамда Чоржўй кечувидан қайиқларга ўтилган” [14].

Амирликнинг шарқий ҳудудларида ҳам ички аҳамиятга эга бўлган карвон йўлларида кенг фойдаланилган. Хусусан, Ҳисор тоғ тизмасининг жанубий ёнбағрилари бўйлаб, *Бойсун – Мишооди – Денов – Сарижуй – Даштобод – Қоратог* йўли, *Кофирниҳон* воҳасидан *Боботоғдаги Чорраҳа* довони орқали *Сурхон воҳасига* ўтувчи йўли, *Деновдан Сурхондарёнинг* чап қирғоғи бўйлаб *Қумқўрғон орқали Паттакесарга* чикувчи йўллар мавжуд эди [8].

Бухоро-Хива ташқи савдо алоқаларида Бухородан *Чоржўй орқали Марв ва Амударёнинг* чап қирғоғи бўйлаб *Хоразм шаҳри* ҳамда Хива хонлигидан *Хонқа – Ҳазорасп – Кўкертли – Қизилқум* орқали *Бухорога* борадиган карвон йўллари ҳам жуда катта аҳамиятга эга бўлган. Хусусан, А. Вамберининг ёзишича, Бухоро-Хива ташқи савдо алоқаларида фойдаланиладиган курукликдаги карвон йўлининг узунлиги 60 тош бўлиб, ҳар 5-10 тош масофада савдо карвонининг тўхтаб ҳордиқ чиқариши ва сув ғамлаб олиши учун қулайликлар мавжуд бўлган. От уловда Бухоро-Хива оралиғидаги масофа 4-5 кунда босиб ўтилган [3].

Бухоро ва Хива ўртасидаги савдо алоқаларида курукликдаги карвон йўлларига нисбатан сув йўллари (Амударё орқали) савдогарлар учун афзалроқ бўлиб, унда савдо моллари Хива ёки Бухорога тезроқ ҳамда кам харажат сарфланган ҳолда етказилган. Бухорога юборилган турли савдо моллари Урганчдан қайиқларга юкланиб, Чоржўйдан бироз қуйироқдаги манзилгача келтирилган [13]. Мазкур манзилдан савдо моллари туркман кўриқчилари етказиб берадиган савдо карвони туяларига ортилиб, 2-3 кун оралиғида амирликнинг Қорақўл тумани орқали Бухорога олиб келинган.

Бухоро-Қўқон ташқи савдо алоқаларида Фарғона водийсидан Тошкент ва Хўжанд орқали Самарқандга ўтадиган карвон йўлларида ҳам фойдаланилган. Қўқон хонлиги пойтахти ва Фарғона водийсининг бошқа савдо шаҳарларидан Тошкентга қадимдан кенг фойдаланилган Қамчиқ довони орқали келинади. *Тошкент – Самарқанд* йўлининг биринчи қисми Зангиота ва Тошкент орқали Чиноздаги кечувгача бўлган йўлдан ўтар эди.

Қўқондан Хўжанд, Ўратепа ва Жиззах орқали Самарқандга келувчи карвон йўли Жиззахдан кейин Илонўтди дарасидан ўтилиб, Янгиқўрғон, Муллабулоқ, Қўшқўприк ҳамда Қорақалпоқ каби йирик қишлоқлар бўйлаб Самарқандга борилган. Умуман олганда, Бухоро амирлигидан Қўқон шаҳрига қуйидаги 2 та йирик карвон йўллари борган [2]:

1. *Бухоро – Самарқанд – Жиззах – Зомин – Ўратепа – Хўжанд – Маҳрам – Бешариқ – Қўқон.*

2. *Бухоро – Самарқанд – Янгиқўрғон – Жиззах – Равот – Жом – Ўратепа – Хўжанд – Маҳрам – Бешариқ – Қўқон.*

Турли ҳудудлар ўртасидаги доимий алоқаларнинг йўлга қўйилиши ҳамда ривожланиб бориши карвон йўлларида савдогарлар, чопарлар, сайёҳлар, элчилар ҳам йўловчиларга хизмат кўрсатиш масаласининг ҳал этилиши билан бевосита боғлиқ эди. Карвон йўлларидаги энг жиддий хавф амирлик ҳудудидан ўтган айрим савдо йўналишлари, айниқса, дашт ва чўл ҳудудларидаги йўлларда қароқчилар томонидан талончилик қилиш ҳолатлари кўп учраган. Бундай йўналишларда савдо карвонлари ва йўловчилар, айрим ҳолларда, ҳатто элчиларнинг хавфсизлигини таъминлаш ҳам давлат аҳамиятига молик масала бўлган [8].

Савдо карвонларига карвонбошилар етакчилик қилиб, савдогарлар таркибини танлаш, йўналишни белгилаш, йўлда ҳаракатланиш тартиби ва вазифаларни аниқлаштириш ҳамда хавфсизликни таъминлаш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш унинг зиммасида бўлган. Карвонбошилар кўп ҳолларда тегишли мамлакат ҳукмдорининг махсус хати, яъни ёрлиғига эга бўлиб, ушбу ҳужжат унинг ва савдо карвонининг йўллардаги ҳуқуқларини таъминлаш, уларга тегишли хизмат, зарур бўлганда, ёрдам кўрсатилишига асос ҳисобланган.

Бухоро амирлигининг Хива ва Қўқон хонликлари билан савдо алоқаларига улар ўртасидаги масофа ҳамда савдо молларининг миқдори, уларни ташишда турли транспорт воситаларидан фойдаланиш ҳам катта таъсир кўрсатган. Ҳар уччала давлат ҳудудида савдо карвонлари молларини ташиш қуруқликда от-уловлар ва араваларда, сув орқали эса кема ҳамда қайиқларда амалга оширилган. Жумладан, XIX асрнинг иккинчи ярмида Бухоро амирлигида ўртача 1000 та арава, 5000 та туя юк ташиш учун йўловчилар ва савдогарлар хизматида бўлган. Савдо карвонидаги ҳар бир арава – 25 пуд, туя – 16 пуд, от – 6 пуд ва эшак – 4 пуд юкларни кўтара олган Тоғли ҳудудларда асосан, от ва эшакларда юк ташилган [6].

Йирик савдогарларнинг карвонларида туя, от, хачир ва эшаклардан транспорт воситаси сифатида фойдаланилиб, уларга қуйидаги миқдорда юклар ортилган: икки ўрқачли туяларга 16 пуддан 20-24 пудгача; жайдари зотдор отларга 10 пудгача; хачирларга 20 пуддан ортиқ, эшакларга узоқ масофага 5 пудгача, яқин масофага 10 пудгача [11]. Бухоро–Қарши йўлида савдо моллари асосан, туя ва араваларда ташилган бўлса, Қўқондан Қашқарга борувчи савдогарлар эса ўз молларини ижарага олинган отлар (ҳар бир отга 8 пуд)га юклаб, ҳар бир от учун 2–4 тилло тангадан йўл ҳаққи тўлаган. Ўз навбатида шуни ҳам қайд этиш керакки, қуруқликдаги савдо карвонларида юк ташишда ҳар бир туя учун тўланадиган йўл ҳаққи ўртача 1–1,5 тилло танга бўлган [13].

Мазкур даврга оид ҳужжатларда қайд қилинишича, сув йўли орқали кемалар одатда, 250 пудгача юк, иккита туя, 15 тача йўловчи ва 10 та туянинг юкини кўтарган. Хивалик йирик савдогарларда 500 пудгача юк оладиган катта кемалар ҳам мавжуд бўлган. Дарёнинг етти жойида кема тўхташ учун қулай жойлар бўлган. Хусусан, Урганч кема тўхташ қирғоғи, Учўчоқ манзили, Кўкертли кечуви, Кўкертли ва Чоржўй йўли ўртаси, Карки қишлоғи ёнида, Калиф кечуви ҳамда Термиз шаҳрида [5].

Ушбу шаҳарлардаги кемачилар йўловчиларни маълум ҳақ эвазига дарёнинг нариги тарафига ўтказиб ҳам қўйган. Масалан, кечувларда бир кишидан 0,25 танга, эшакдан 0,5 танга, аравадан (юкли ёки юксиз) 1 танга, от ва туялар (юкли ёки юксиз)дан 1 танга йўл кира ҳақи олинган. Савдо алоқаларининг доимий, бир меъёردа давом этиши ва ривожланиши транспорт ҳамда карвон йўлларининг ҳолатига боғлиқ бўлган.

XIX асрга оид рус манбаларида савдо транспорт воситаси сифатида Бухоро ва амирликнинг бошқа йирик шаҳарларида савдо молларини ташиш учун арава ҳамда туяларни ижарага олиш мумкинлиги қайд этилган. Шаҳарда туялар билан юк ташишда ижара ҳақи 8 верст, яъни бир тошлик масофа учун ўртача 25–30 кумуш тангани ташкил қилган [7]. Қарши шаҳри ҳам савдо карвонлари учун туялар кира қилинадиган марказлардан бири бўлиб, киракашлар бир тошлик масофага 1 кумуш танга миқдорида ҳақ олиб, карвонларга хизмат кўрсатган.

Бухоро амирлигининг йирик савдо марказлари ҳисобланган Қарши, Бухоро, Шеробод ва Самарқандни Афғонистоннинг Кобул, Ҳирот, Қундуз, Маймана, Балх ҳамда Қандаҳор каби шаҳарлари билан боғловчи қадимий карвон йўллари ҳар икки давлатнинг

ташқи савдо-иқтисодий алоқаларида муҳим ўрин тутган. Шу боис, ушбу савдо йўлларининг ўзига хос хусусиятларига батафсилроқ тўхталиш жоиз. Биринчиси, *Бухоро – Балх – Қундуз* карвон йўлининг узунлиги 652 км. масофага тенг бўлиб, уни туя карвонлари 17,5 кунда босиб ўтган. Иккинчи йўл, *Бухоро ва Кобул* шаҳарларини *Бомиён орқали* туташтирувчи 727 км. карвон йўли 24–27 кунлик масофада бўлган [16].

Кобулдан чиққан туя карвонлари *Бомиён – Айбак – Тошқўрғон – Мозори Шариф* орқали *Амударёнинг Келиф* кечувига етиб келган. Бу энг қулай кечув бўлиб, ундан бухоролик ва афғонистонликларга қарашли 6 та катта қайиқларда турли савдо карвон юклари амирлик худудига ўтказилган.

Афғонистон билан ўзаро савдо алоқаларини ривожлантириш учун қулай шароит яратиш мақсадида Амударё кечувларидан савдо моллари ўтказиш учун бож кам миқдорда тўланган. Хусусан, рус топографи А.В. Петровнинг таъкидлашича, Келиф кечуви орқали олиб ўтилган ҳар бир туя юк (16 пуд) учун 1 кумуш танга, отдаги юк учун ярим кумуш танга, юксиз от учун эса 6 мис танга (чақа) миқдорида бож олинган [8]. Кечувдан ўтилгач, *Келиф – Карки – Қаршини* ўзаро боғловчи карвон йўли орқали Бухоро ёки Самарқандга борилган. Афғонистон ва Ҳиндистондан *Маиҳад – Ҳирот* йўли орқали Эрондан Бухорога келувчи деярли барча савдо карвонлари *Келиф – Керки – Қарши – Бухоро* йўлидан фойдаланган.

Бухоро–Афғонистон ташқи савдо алоқаларида учинчи йўл, 933.45 км. узунликдаги *Бухоро – Маймана – Ҳирот* карвон йўли ҳам жуда муҳим ўрин тутган. Ушбу йўл А. Вамберининг ёзишича, Афғонистоннинг ғарбий вилоятлари савдогарларининг Бухорога келиши ва уларни Бухородан Афғонистон ҳамда Ҳиндистонга олиб борувчи серқатнов ва хавфсиз йўл ҳисобланган. Ўз навбатида шуни ҳам қайд этиш кераки, савдо карвонлари мазкур йўлни 22-24 кунда босиб ўтган [3]. Шу билан бирга ўша пайтда Самарқанднинг Шарқий Хуросон карвон йўли орқали Афғонистондаги савдо шаҳарлари билан алоқалари изчил давом этган.

Ушбу карвон йўллари қуйидаги учта йўналишда фаолият олиб борган: биринчи йўл – *Самарқанд – Тахтақарача довони – Шаҳрисабз – Яккабоғ – Тошқўрғон довони – Юрчи – Денов – Термиз – Балх*; иккинчи йўл – *Самарқанд – Жом – Чиялқудуқ – Ғузор – Оқработ – Темир дарвоза – Шеробод – Термиз – Балх*; учинчи йўл – *Самарқанд – Шаҳрисабз – Калтаминор довони – Оқработ – Темир дарвоза – Шеробод – Термиз – Балх* [8]. Уларнинг орасида Тошқўрғон довони орқали ўтувчи йўл энг қисқа ва Калтаминор довонидан ўтадиган карвон йўли кўп фойдаланилган ҳисобланган.

Бухоро–Ҳиндистон ташқи савдо-сотик алоқаларини ўрганишда турли элчи, сайёҳ ва савдогарларнинг карвон йўллари ҳақидаги маълумотлари алоҳида аҳамиятга эга. Жумладан, 1735 йилда Бухорога келган Оренбург экспедицияси бошлиғи Марварий Бараевнинг берган маълумотларига кўра, “Ҳинд савдогарлари карвон йўллари орқали Дехлидан Ҳиндистон билан чегарадош шаҳар Кобулга, ундан Бадахшон ўлкаси орқали Бухорога, бу ердан Хивага, ундан 1,5 ойлик карвон йўллари билан Астрахань шаҳрига борган. Бухоро савдогарларини Ҳиндистонга олиб борадиган карвон йўли жуда катта айланишни тақозо этган. Улар Ҳинд океанининг шундай жойига кўтариладиларки, у ерда кемалар қатнови тугатилиб, бу ердан турли савдо моллари Ҳиндистоннинг асосий бозори ҳисобланган Ғазнага, кейин бутун Қандаҳор худудидан ўтиб, Бухорога етиб борган” [1].

Бухоро–Ҳиндистон ташқи савдо алоқаларида Афғонистоннинг Кобул шаҳри орқали ўтадиган тоғли карвон йўллари ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлган. XIX аср бошларида

Бухоро амирлигида бўлган Н.В. Хаников ҳам ўз маълумотларида: “ҳар йили Ҳиндистондан Кобул тоғли карвон йўллари орқали Ўрта Осиёга турли савдо моллари ортилган 3000–3500 тагача туяларда савдо карвонлари келтирилган” [21] - деб қайд этган. Ушбу даврда Бухоро савдогарларини Ҳиндистонга олиб борувчи яна бир карвон йўли Шарқий Хуросон орқали *Бухоро – Чоржўй – Марв – Серахс – Маиҳад – Ҳирот – Қандаҳор – Кобул – Пешовар – Лаҳор* шаҳарларини бир-бири билан боғлаб, икки мамлакат ўртасидаги савдо-сотик алоқаларини янада ривожлантирган.

Ҳиндистоннинг Пешовар шаҳридан йўлга чиққан Лоҳан савдогарлари савдо карвонлари Афғонистоннинг Ҳайбар довони орқали уч кун йўл юриб, Жалолобод, ундан Кобулга келгач, савдогарлар бу ердаги божхона масканида савдо моллари учун бож солиғи тўлаган. Кобулдан Саричашма ва Тошқўрғон бўйлаб 16 кунлик тоғли йўлни босиб ўтиб, Бомиёнга келиб, у ерда ҳам савдо моллари учун бож тўланган. Сўнгра Бомиёндан Балхгача 2 кун, Балхдан Каркигача 9 кун юрган Лоҳан савдо карвонлари ҳар икккала шаҳарда ҳам бож тўлаб, Қарши шаҳрига етиб келган. Бу ердан савдогарлар икки гуруҳга бўлиниб, Қўқон ва Тошкентга борувчилар Самарқанд томонга, қолган савдогарлар эса Бухорога қараб йўл олган [17].

Бухородан Кобул йўналиши бўйича ортига қайтган Лоҳан савдо карвонлари яна ўша машаққатли тоғли йўллар билан белгиланган бож солиқларини тўлаб, Ҳайбар довони орқали Ҳиндистоннинг Пешовар шаҳрига етиб борган.

XIX асрнинг ўрталарига келиб, ҳинд-инглиз савдо моллари Бухоро бозорларига қуйидаги икки савдо йўли орқали: биринчиси, Калькутта ёки Бомбайдан Пешовар орқали Кобулга, у ердан Бухорога; иккинчиси, *Ҳиндистондан* денгиз орқали *Форс қўлтигидаги Бандар-Бушеҳр* порт шаҳрига, у ердан *Исфаҳон – Маиҳад – Марв – Чоржўй* орқали *Бухорога* келтирилган.

XVIII асрнинг ўрталарида Сирдарё бўйидаги шаҳарлар ҳам Қозоқ жузлари билан Бухоро амирлиги ўртасида асосий савдо-сотик маркази вазифасини ўтаган. Бу ердаги Оқмасжид орқали Бухородан Петропавловскка борадиган барча савдо карвонлари ўтган [10].

Қадимдан Бухородан келадиган карвони йўллари Қозоқ дашт чўлларидан, биринчиси, *Сарисув дарёси* бўйлаб, *Оқбарак* орқали *Пресногорьевский*, ундан *Троицкгача*, бошқаси Оқмоладан Петропавловсккача борган. Иккинчиси, *Авлиё Ота – Чу дарёси* йўналиши орқали *Балхаш қўлининг* ғарбий қирғоғидан *Оқмола* ва *Казалинск* орқали *Павлодаргача* борган [18]. Оренбург ва Орск шаҳарларини Бухоро ҳамда Тошкент билан боғловчи муҳим карвони йўллари қозоқларнинг Кичик жуз ҳудуди орқали ўтган.

XVIII асрнинг охирида, Россия империясини Бухоро амирлиги, Хива ва Қўқон хонликлари билан боғлайдиган асосий карвон йўллари вужудга келган. Биринчиси *Волга дарёси*, *Каспий денгизи* ва *Мангишлоқдан* ўтган йўл, иккинчиси, *Оренбург* шаҳридан бошланиб, *Тошкент* орқали *Бухоро* амирлиги ва *Қўқон* хонлигига ўтган, учинчи йўл эса *Семипалатинскдан* бошланиб, қозоқ даштларини кесиб ўтиб, *Сарисув дарёси бўйлаб* *Тошкент* шаҳрига олиб келган [15]

Қозоқ жузларининг Бухоро амирлиги ва Россия билан савдо-сотик алоқаларининг кенгайиши эски савдо йўлларини тартибга солиб, янгиларини эса вужудга келишига сабаб бўлган. Натижада, Қозоқ хонликлари ҳудудидан ўтувчи қуйидаги 4 та йўналишда янги карвон йўллари пайдо бўлган: *биринчи йўл – Самара – Оренбург – Орск* ва *Ўрта Осиёгача* умумий масофа – 2300 км. дан иборат бўлиб, уни савдо карвони 2 ойлик муддат ичида босиб

ўтган; *иккинчи йўл* – *Волга – Каспий – Мангишлоқ* ярим ороли Устюрт бўйлаб 30 кунлик карвон йўли бўлган; *учинчи йўл* – *Волга – Каспий – Красноводск* сув йўли орқали 15 кундан 30 кунлик масофадаги йўл бўлган. Красноводскдан Бухоро амирлигигача курукликдаги карвон йўли 600–700 чақиримни ташкил этган; *тўртинчи йўл* – *Волга – Каспий – Астробод – Шаҳбад – Кушан – Хабушандан ўтиб, Маишҳадгача*, ундан сўнг *Сараксгача* ва чўл худуди бўйлаб *Марв* шаҳридан ўтиб, *Бухорогача* 1300 км. масофани ўз ичига олиб, 40–50 кунлик карвон йўлидан иборат бўлган [9].

Хулоса қилиб айтганда, Бухоро амирлигидаги карвон йўллари ички ва ташқи савдо-сотик алоқаларни олиб бориш учун қулай кесишувларга эга бўлиб, у ерда яратилган шароитлар савдогарларни жони ва молини кафолатли ҳимоя қилишдан тортиб, бозорларга кириб бораётган савдо карвонларига шарт-шароитлар яратиш, пул ва мол айирбошлашнинг барқарор тизимини ҳам шакллантиришда ўз ифодасини топган. Ўз навбатида Ўзбекистондаги бозор ислохотлари ўз самарасини кўрсатиб, “Бир макон, бир йўл” халқаро форуми доирасида халқаро савдони кенгайтириш учун электрон тижорат платформалари имкониятларини ишга солиш, хомашё экспортини қисқартириш, иқтисодиётнинг халқаро рақобатбардошлигини яхшилашга алоҳида эътибор қаратмоқда ҳамда Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлишга интилмоқда

REFERENCES

1. Алекторов А. Торговые пути в Средней Азии / Оренбургский листок. – Оренбург: 1891. – С. 17.
2. Аминов Б. Труд Мирза Иззатуллы «Масир-и Бухоро» как важный источник по истории Средней Азии начала XIX в. / Великий Шелковый путь. Культура и традиции. Материалы научно-теоретической конференции. – Ташкент: 2006. – С. 114 -115.
3. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. – М.: 1867. – С. 339-340.
4. Еврейнов Рекогносцировка пути через Джамский перевал на Гузар и на Карши 1887 г. / Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. – СПб.: 1888. – С. 115-118.
5. Записки Русского императорского географического общества. Книжка X. – СПб.: 1855. – С. 108.
6. Зияев Х. Узбеки Сибири. – Ташкент: Фан, 1968. – С. 77.
7. Матвеев А. Краткий очерк Бухары. – СПб.: Военная типография, 1888. – С. 1-8.
8. Мавлонов Ў. М. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари. – Тошкент: Академия, 2008. – Б. 195-196; 200-201; 297-298.
9. Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник. Вып. 2. – СПб.: 1873. – С. 527–541.
10. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. – М.: Наука, 1975. – С. 71.
11. Муталов О. Хива хонлиги Оллоқулихон даврида. – Тошкент: 2005. – Б. 114.
12. Муҳаммажонов А. Қадимги Бухоро (археологик лавҳалар ва тарих). – Тошкент: Фан, 1991. – Б. 49.
13. Небольсин П.И. Очерки торговли России с странами Средней Азией (Хивой, Бухарой и Кокандом) – СПб.: 1856. – С. 10; 111.
14. Петров В.А. Путевые заметки классного топографа тит. сов. Петрова 1884 г. – С. 59-80.

15. Потанин Г.Н. О караванной торговле с Джунгарской Бухарией. в XVIII столетии. – СПб., 1868. – С. 97.
16. Ролинсон Г.О. Торговых путях в Среднюю Азию / Туркестанский сборник. Т.29. – СПб.: 1870. – С. 309-310.
17. Тетеревников А.Н. Очерк внутренней торговли киргизской степи. – СПб.: 1867. – С. 54.
18. Тулибаева Ж.М. Казахстан и Бухарское ханство в XVIII – первой половине XIX вв. – Алматы: 2001. – С. 100.
19. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Бир макон, бир йўл” мавзусидаги халқаро форумидаги нутқи. 2019 йил 25-26 апрель <https://president.uz/uz>
20. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Марказий ва Жанубий Осиё: минтақавий ўзаро боғлиқлик. Таҳдидлар ва имкониятлар” мавзусидаги халқаро конференциядаги нутқи. 2021 йил 16 июль <https://president.uz/uz>
21. Хаников Н. Описание Бухарского ханства. – СПб.: 1843. – С. 106-108-175.